

DISLALIYANI BARTARAF ETISHNING AYRIM LINGVISTIK JIHLTLARI (“L” TOVUSHI MISOLIDA)

Tursunboyeva Nafisa Xusniddin qizi
Namangan davlat universiteti filologiya fakulteti talabasi
Ilmiy rahbar: U. Qo‘ziyev, DSc, professor.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20249326>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dislaliya nutq nuqsonining lingvistik jihatlari hamda uni bartaraf etish usullari tahlil qilinadi. Xususan, o‘zbek tilidagi “L” tovushining artikulyatsion xususiyatlari, noto‘g‘ri talaffuz sabablari va uni tuzatishga qaratilgan mashqlar tizimi ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, tovushni shakllantirish va nutqda mustahkamlash jarayonining lingvistik hamda metodik asoslari yoritiladi. Tadqiqot natijalari nutq rivojlanishida uchraydigan fonetik kamchiliklarni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar. Dislaliya, dislaliyani lingvistik mohiyati, "L" tovushining artikulyatsion xususiyatlari, fonetik yondashuv, fonologik yondashuv, leksik va grammatik mustahkamlash, logopedik mashqlar.

Аннотация. В данной статье анализируются лингвистические аспекты дефекта речи – дислалии – и методы его устранения. В частности, рассматриваются артикуляционные особенности звука «Л» в узбекском языке, причины неправильного произношения и система упражнений, направленных на его коррекцию. Также освещаются лингвистические и методические основы процесса звукоформирования и закрепления в речи. Результаты исследования имеют большое значение для устранения фонетических нарушений в развитии речи.

Ключевые слова. Дислалия, лингвистическая сущность дислалии, артикуляционные свойства звука «Л», фонетический подход, фонологический подход, лексическое и грамматическое подкрепление, упражнения для логопедической терапии.

Abstract. This article analyzes the linguistic aspects of the speech defect of dyslalia and methods for its elimination. In particular, the articulatory features of the sound "L" in the Uzbek language, the causes of incorrect pronunciation, and a system of exercises aimed at its correction are considered. The linguistic and methodological foundations of the process of sound formation and consolidation in speech are also highlighted. The results of the study are of great importance in eliminating phonetic deficiencies in speech development.

Keywords. Dyslalia, linguistic essence of dyslalia, articulatory properties of the sound "L", phonetic approach, phonological approach, lexical and grammatical reinforcement, speech therapy exercises.

Zamonaviy logopediya va amaliy lingvistikaning kesishmasida nutq nuqsonlarini bartaraf etishning yangi metodologik asoslari shakllanmoqda. Dislaliya — nutq apparatining anatomik tuzilishi normal bo‘lgan holatda tovushlar talaffuzining buzilishi bo‘lib, u bolalarda eng ko‘p uchraydigan nutq nuqsonlaridan biri hisoblanadi.³¹ Ayniqsa, o‘zbek tili fonetik tizimida o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘lgan "L" (til oldi, sonant) tovushining noto‘g‘ri talaffuz qilinishi (lambdasizm) yoki boshqa tovushlar bilan almashtirilishi (paralambdasizm) bolaning muloqot imkoniyatlarini cheklabgina qolmay, uning yozma nutqida (disgrafiya) ham jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi.

"L" tovushi o‘zbek tili fonetik tizimida o‘ziga xos murakkab artikulyatsiyaga ega bo‘lgan tovushlardan biri hisoblanadi. Uni lingvistik va logopedik jihatdan quyidagicha tavsiflash mumkin:

1. Fonetik tavsifi:

³¹ Raxmanova V.S. Korreksion pedagogika va logopediya. – Toshkent: Iqtisod- moliya, 2007. 70-bet.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

a) *hosil bo'lish o'rniga ko'ra*: til oldi, tish tovushi. Tilning uchi yuqori tishlarning orqasiga (milkka) tegib turadi.

b) *hosil bo'lish usuliga ko'ra*: yon (lateral) tovush. Havo oqimi tilning ikki yonidan o'tib chiqadi.

d) *ovoz ishtirokiga ko'ra*: sonor tovush. Unda shovqinga nisbatan ovoz (ton) ustunlik qiladi.³²

2. "L" tovushining artikulyatsiya holati (norma)

To'g'ri talaffuzda nutq a'zolari quyidagi holatda bo'ladi:

a) lablar keyingi kelayotgan unli tovush holatiga moslashadi (neytral);

b) tishlar orasidan ozgina masofa qoladi;

d) tilning uchi "cho'mich" shaklida yuqori tishlar orqasiga yoki milklarga tayanadi.

Tilning yon tomonlari pastga tushgan bo'lib, havo oqimi uchun yo'l ochadi;

e) Yumshoq tanglay ko'tarilgan va burun yo'lini to'sgan bo'ladi.³³

3. "L" tovushining nuqsonlari (dislaliya turlari)

"L" tovushining noto'g'ri talaffuz qilinishi *lambdasizm*, boshqa tovush bilan almashtirilishi esa *paralambdasizm* deyiladi³⁴:

Lambdasizm turlari:

a) burun lambdasizmi: Til orqasi ko'tarilib, havo burundan chiqadi (tovush "ng" ga o'xshab qoladi);

b) ikki lab lambdasizmi: Bola "L" o'rniga lablarini cho'chchaytiradi (tovush "U" yoki "V" ga o'xshaydi).

d) paralambdasizm (almashtirish):

L → Y (lola — yoya)

L → R (lola — rora)

L → V (olma — ovma)³⁵

"L" tovushini to'g'ri talaffuz qilish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Tayyorlov bosqichi. Bu bosqichda artikulyatsion mashqlar; til va lab mashqlari; nafas mashqlari va ovoz mashqlari ketma-ketlikda 10-15 daqiqa mobaynida bajariladi.

Tovush talaffuzi mashqlari bosqichi. Bu bosqichda "L" tovushini chiqarishni o'rganiladi. Bunda tilning uchini yuqori va pastki tishlarni orasiga olib, ovoz chiqarib tishlanadi: "**L-l-l-l-l**".

Bu mashqni 10-15 daqiqa mobaynida takrorlanganidan so'ng, "L" tovushini unli bilan birga talaffuz qilinadi. Bu yopiq bo'g'inlar misolida ko'radigan bo'lsak, har bitta unli tovush aytilganidan so'ng, til uchini tishlanadi: "**al-el-il-ol-ul-o'l**" kabi holatlar orqali "L" tovushini chiqarishni mumkin.

Ko'pincha bolalarda ushbu tovushni aytolmasligining sababi tilning uchi tepaga ko'tarilmaydi-da, pastga tushib ketaveradi. Keyinchalik bola yuqoridagi mashqlarni o'rganganidan so'ng, tovushni tish orasiga olib aytishni boshlaydi, keyin esa logoped buni tilning tepa qismiga olib aytishini so'raydi va buni tushuntirishda maxsus buyumlaridan foydalanish mumkin.³⁶

Bolalarda ushbu tovushni to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatgandan so'ng, endi uni so'zlar, so'z birikmalari, gaplar, matnlar va turli tez aytishlar yordamida mustahkamlanadi. Bolalarda ko'pincha nutqida "L" tovushini ayta oladi-da, so'zlarning boshida, o'rtasida yoki oxirida kelganda tashlab ketishi mumkin, masalan, **olma** emas, **o-ma**, **gilos** emas, **gi-os**, **qalam** emas, **qa-am** yolatida, bu esa "L" tovushi so'zlarda mustahkamlanib qolmaganidan dalolat beradi. Buning uchun bu tovush so'zlarning boshida, o'rtasida va oxirida keladigan so'zlarni juda ham ko'p takrorlash kifoya.³⁷

³² Otamirzayeva S, Yusupova M. O'zbek tili. – Toshkent: « O'AJBNT* Markazi, 2004. 43-bet.

³³ Otamirzayeva S, Yusupova M. O'zbek tili. – Toshkent: « O'AJBNT* Markazi, 2004. 66-bet.

³⁴ Raxmanova V.S. Korreksion pedagogika va logopediya. – Toshkent: Iqtisod- moliya, 2007. 72-bet.

³⁵ Wikipediya.

³⁶ Практикующий логопед. Постановка звука Л. — https://youtube.com/shorts/hcpunlOkkg?si=13HUR_roXpVUeIHF.

³⁷ Zarinalogoped. "L" tovushini chiqarish. – <https://youtu.be/DexPTgAB0MM?si=1PsYgeRtgzb-2WDx>.

1. Soʻzlar orqali:

Soʻz boshida:

Lola (bahorgi goʻzal gul nomi), lagan (katta va chuqur idish), lampa (yorugʻlik tarqatuvchi chiroq), lenta (mato yoki boshqa materialdan tayyorlangan tasma), loyiha (biror ishni amalga oshirish rejasi), lochin (yirtqich qush turi), lashkar (qadimgi tilda qoʻshin, askarlar) kabi.

Soʻz oʻrtasida:

Qalam (yozuv quroli), kalit (qulfni ochadigan moslama), olam (dunyo, koinot), baland (yuqori, pastning aksi), gilos (shirin meva turi), tilla (qimmatbaho metall, oltin) kabi.

Soʻz oxirida:

Gul (oʻsimlikning chiroyli qismi), yoʻl (yuriladigan joy, yoʻnalish), koʻl (suv toʻplangan tabiiy joy), fil (eng yirik quruqlik hayvoni), til (muloqot vositasi yoki tana aʼzosi), yel (yengil esgan shamol).

2. Soʻz birikmalari orqali:

L tovushi soʻz boshida kelgan birikmalar:

Lola sayli (bahordagi saylgoh), lazzatli taom (mazali ovqat), loyiha chizmasi (reja asosidagi chizma), lutf koʻrsatmoq (xushmuomalalik qilish), limonli choy (shifobaxsh ichimlik) kabi.

L tovushi soʻz oʻrtasida kelgan birikmalar:

Qalam haqi (yozuvchining mehnati uchun haq), olam siri (dunyo tilsimlari), baland bino (koʻp qavatli imorat), bilim manbai (kitob yoki ustoz), gullagan vodiy (yashnab yotgan tabiat) kabi.

L tovushi soʻz oxirida kelgan birikmalar:

Qizil gul (chiroyli oʻsimlik), uzoq yoʻl (masofasi katta boʻlgan yoʻnalish), aqlli bola (zukko va odobli bola), halol mehnat (pok yoʻl bilan topilgan daromad), shirin asal (asaldari tozaligini bildiruvchi birikma) kabi.

Aralash (L har bir soʻzda qatnashgan) birikmalar:

Lolali koʻl (qirgʻoqlarida lola ochilgan koʻl), lazzatli gilos (shirin meva), labbay deb kelmoq (chaqiriqqa javob berib yetib kelish).

3. Gaplar orqali:

Lola latofatli va goʻzal qiz. Lagan toʻla lagʻmonning lazzati juda boʻlakcha. Har bir lahzani qadrlashni bilish kerak. Maktabimiz bogʻida qizil lolalar gullab yotibdi.

4. Matnlar orqali:

Bahor keldi. Adirlarda qizil lolalar gulladi. Bu goʻzal manzaradan koʻngil larzaga keladi. Lochinlar baland choʻqqilar uzra parvoz qilmoqda. Toza havo va mayin yel inson dillariga orom bagʻishlaydi.

5. Tez aytishlar orqali:

Latofat lolaning latofatidan lol qoldi.

Oʻtkazilgan tadqiqotlar va lingvistik tahlillar shuni koʻrsatadiki, L tovushining nutqda notoʻgʻri talaffuz qilinishi (lambdasizm) shunchaki artikulyatsion nuqson emas, balki shaxsning ijtimoiy muloqotiga taʼsir etuvchi jiddiy lingvistik toʻsiqdir. Xulosa qilib aytganda, L tovushi misolida dislaliyani oʻrganish, ona tilimizning fonetik tizimini saqlash va oʻsib kelayotgan avlodning nutq madaniyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sobolev V.P. Фонетика и артикуляционная гимнастика для детей. – Москва: Просвещение, 2010.
2. Abdullayeva M. Oʻzbek tilining fonetikasi.– Toshkent: Fan, 2015.
3. Tursunov A. Logopediya asoslari va nutqni tuzatish usullari.– Toshkent: Universitet nashriyoti, 2018.
4. Crystal D. A. Dictionary of Linguistics and Phonetics. 8th edition.– Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

5. Karimov Sh. O‘zbek tilidagi undosh tovushlarning talaffuzini rivojlantirish metodikasi.– Toshkent: Ta’lim nashriyoti, 2020.
6. Otamirzayeva S, Yusupova M. O‘zbek tili. – Toshkent: « O ‘AJBNT* Markazi, 2004.
7. Raxmanova V.S. Korreksion pedagogika va logopediya. – Toshkent: Iqtisod- moliya, 2007.
8. Zarinalogoped. "L" tovushini chiqarish. – <https://youtu.be/DexPTgAB0MM?si=1PsYgeRtgzb-2WDx>.
9. Практикующий логопед. Постановка звука Л. — https://youtube.com/shorts/hcpunlOkkg?si=13HUR_roXpVUeIHF.